

ОЦЕНКА ТЕПЛООВОГО СОСТОЯНИЯ ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ ДИЗЕЛЕЙ ТИПА Д49.

Хамидов О.Р.

Д.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Локомотивы и локомотивное хозяйство», Ташкентского государственного транспортного университета (ТГТрУ), г. Ташкент.

E-mail: otabek.rustamovich@yandex.ru

Кудратов Ш.И.

докторант (PhD) кафедры «Локомотивы и локомотивное хозяйство», Ташкентского государственного транспортного университета (ТГТрУ), г. Ташкент.

E-mail: kudratov.shohijaxon@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6397621>

Аннотация. Учет реального технического состояния оборудования локомотива при планировании объемов его ремонта является одним из важнейших резервов сокращения эксплуатационных расходов железных дорог и снижения себестоимости перевозок. Непрерывный контроль технического состояния локомотива в эксплуатации осуществляется с использованием стационарных и бортовых средств технической диагностики. В статье предлагается методика интегральной оценки технического состояния качества рабочего процесса в цилиндре дизеля с использованием бортовых средств диагностики.

Ключевые слова: система технического обслуживания, микропроцессорная система, диагностика дизеля по интегральной оценке.

Введение

Шатунно-поршневая группа представляет группу деталей кинематической пары – поршень-шатун, играющей важную роль в рабочем процессе дизеля. Поршни могут изготавливаться из чугуна, стали и сплавов алюминия, что влияет на их конструктивные формы (алюминий имеет в 2,5 раза меньшую плотность и в 5 раз большую теплопроводность, чем чугун). Основная причина повышения числа unplanned ремонтов – снижение уровня надежности узлов и систем локомотивов. Большинство отказов связана с неисправностями деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Таким образом, неисправности деталей ЦПГ и КШМ являются одними из критических элементов, определяющих надежность дизеля и подвижного состава в целом. Следовательно, внедрение в производственный процесс

современных наукоемких методов, позволяющих выполнять комплексное диагностирование технического состояния тепловозного дизеля, для своевременного выявления отказов и предотказных состояний является актуальной задачей. Особое значение приобретает достоверное диагностирование тепловозного дизеля в условиях повсеместного перехода от планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта оборудования к системе обслуживания и ремонта по текущему состоянию.

1 – крышка; 2 – болт главного шатуна; 3 – винт; 4 – втулка перетока масла в стыке стержня и крышки; 5 – кольцо уплотнительное; 6 – гайка; 7 – стержень; 8 – втулка верхней головки главного шатуна; 9 – втулка верхней головки прицепного шатуна; 10 – шатун прицепной; 11 – болт прицепного шатуна; 12 – втулка под прицепной болт; 13 – палец; 14 – втулка прицепного сочленения; 15 – вкладыш верхний; 16 – штифт стержня; 17 – вкладыш нижний; 18 – штифт крышки; В – канал; Г – отверстие; Д – зубцы; Е – бурты.

Рисунок 1 – Механизм шатунный

- 1 – шпилька; 2 – втулка; 3 – палец; 4 – кольцо стопорное; 5 – кольцо уплотнительное; 6 – головка поршня; 7 – кольцо компрессионное с односторонней трапецией; 8 – кольцо компрессионное (минутное); 9 – кольцо маслосъемное (с экспандером); 10 – экспандер; 11 – тронк поршня; 12 – трубка; 13 – стакан; 14 – пружина; 15 – кольцо маслосъемное; 16 – гайка; 17 – шплинт; А – полость охлаждения; Б – отверстие для перетока масла; В – канал для слива масла из полости охлаждения; Д – радиальная поверхность поршневой канавки.

Рисунок 2 – Поршень

2. Обучение ЦПГ в практике. В настоящее время в практике расчётов напряженного состояния различных конструкций используется большой спектр программ компьютерного моделирования. Основными преимуществами данных программ является точное описание геометрии конструкций и сокращение времени счёта, что даёт возможность решить задачи оптимизации конструкции. Однако для обеспечения достоверности расчётов необходимо учитывать и ряд факторов, характерных для данных условий эксплуатации и определяющих напряженное состояние конструкции совместно с внешними нагрузками. К этим факторам относятся: неупругое деформирование материала конструкции; упрочнение материала вследствие пластического деформирования и релаксации напряжений; остаточные напряжения. Большинство этих факторов программные комплексы, как правило, не учитывают.

Следовательно, срок службы каждого изделия может быть оценен ориентировочно, в пределах межремонтного пробега.

Гораздо реже разрушения встречаются в районе форсуночного стакана. Сторона огневого днища, на которой располагаются трещины данного типа совпадает с направлением наклона форсуночного стакана. Объяснить данное повреждение можно следующим образом. При циклических нагревах огневое днище деформируется подобно мембране. При этом деформации днища ограничены местом сопряжения крышки с втулкой цилиндра по периферии и форсуночным стаканом по центру.

Наиболее важным показателем теплового состояния является температура и распределение ее по телу поршня, т.е. его температурное поле. В большинстве методик расчета поршни тепловозных дизелей заменяют осесимметричным цилиндрическим телом. В таком теле отсутствуют тепловые потоки в окружном направлении, что позволяет объемную задачу теплопроводности свести к плоской. В качестве расчетной схемы принимают сектор поршня с углом в один радиан. При отсутствии полной симметрии можно рассматривать отдельно несколько сечений.

3. Основные показатели теплового состояния ЦПГ. Распределение температуры в поршне, как в осесимметричном цилиндрическом теле, определяют по уравнению Фурье

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = \frac{\lambda}{c \rho} \left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad (1)$$

где: T - температура в точке с координатами r и z ; r - координата точки в радиальном направлении; z - координата точки в осевом направлении; τ - время; λ, c, ρ - соответственно коэффициент теплопроводности, удельная теплоемкость, плотность материала поршня.

Этим уравнением определяется состояние поршня на всех его режимах работы. При работе на установившемся режиме дизеля во всех точках поршня температура будет постоянной во времени, кроме поверхностных слоев со стороны камеры сгорания. Экспериментальными исследованиями [1] установлено, что амплитуды колебаний температуры в поверхностных слоях поршня не превышает 3 ... 4% от максимального значения и ими можно пренебречь. Исходя из этого допущения, а также принимая, что величины λ и c материала поршня от температуры не зависят, температурное поле поршня можно определять по уравнению Лапласа

$$\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} = 0, \quad (2) \quad Q_r = \alpha_r F_{II} (T_r - T_{II}), \quad (3)$$

При использовании этого уравнения для определения теплового состояния конкретного поршня необходимо задавать граничные условия: контуры поршня и условия теплообмена на контурах – подвод и отвод теплоты. Подвод теплоты к поршню определяется температурой газов в камере сгорания T_r и коэффициентом теплоотдачи от газов к поршню α_r . Пренебрегая изменениями температуры в поверхностных слоях и пользуясь формулой Ньютона, количество теплоты, подведенного к поршню от газов, определяется

где: F_{II} - площадь поверхности поршня, омываемая газами; T_{II} - температура наружных поверхностей поршня.

В процессе рабочего цикла в камере сгорания происходят периодические изменения давления, температуры и скорости движения газов. Под действием этих изменений происходит передача теплоты в поршень пульсирующим тепловым потоком. Общепринято заменять нестационарный процесс стационарным, эквивалентным по теплопередаче. Переменный в рабочем цикле коэффициент теплоотдачи от газов к поршню заменяют средним

$$\alpha_r^{cp} = \frac{\int_0^{\tau_0} \alpha_r d\tau}{\tau_0} \quad (4) \quad T_r^{cp} = \frac{\int_0^{\tau_0} \alpha_r T_r d\tau}{\int_0^{\tau_0} \alpha_r d\tau} \quad (5)$$

Величина τ_0 для двухтактного дизеля равна 2π , а для четырехтактного - 4π . Переменную температуру газов заменяют средней результирующей по теплопередаче

Величина α_r^{cp} и T_r^{cp} определяют в такой последовательности. По индикаторной диаграмме вычисляют изменение температуры газов T_r в камере сгорания по углу поворота коленчатого вала, используя уравнение состояния. В зависимости от типа и конструкции дизеля выбирают формулу для вычисления коэффициента теплоотдачи от газов к поршню и по ней определяют изменение α_r . Вычисляют и строят график произведения $\alpha_r T_r$. Планиметрированием кривых α_r и $\alpha_r T_r$ с использованием формул (4) и (5) определяют α_r^{cp} и T_r^{cp} .

В поршне с масляным охлаждением количество теплоты, отводимой в масло Q_M , определяется величиной температуры масла T_M и коэффициент теплоотдачи

$$\alpha_M = \frac{Q_M}{F_{\text{ПМ}}(T_{\text{П}} - T_M)}, \quad (6) \quad Q_M = G_M c_M (T_2 - T_1), \quad (7)$$

где: $F_{\text{ПМ}}$ - площадь внутренних поверхностей поршня, омываемых маслом; $T_{\text{ПВ}}$ - температура внутренних поверхностей поршня. Величина Q_M определяется по формуле (7) где: G_M - расход масла через поршень; c_M - теплоемкость масла; T_1, T_2 - температура масла на входе и выходе из поршня.

В формулах (3) и (6) температура наружных или внутренних поверхностей поршня должна определяться как средняя с учетом их сложной конфигурации

$$T_{\text{П}}^{\text{ср}} = \frac{\sum_{i=1}^{i=k} T_i \Delta F_i}{F_{\text{П}}}, \quad (8)$$

где T_i - температура на площадке ΔF_i .

В местах сопряжения поршня со вставкой, с уплотнительными кольцами, колец с цилиндровой втулкой и т.д. происходит контактный обмен теплоты. Считается, что теплота передается теплопроводностью как через зазор, заполненный газом, маслом, нагаром и т.п.

Рис 3.

Распределение плотности теплового потока по радиусу огневого днища крышки цилиндров дизеля 1А-5Д49 при $P_e = 2 \text{ МПа}$: толщина огневого днища $\delta = 25 \text{ мм}$, материал – чугун СЧ-30.

Выводы: Таким образом, основными показателями теплового состояния поршней являются; температурное поле с изотермами, линиями тепловых потоков, градиентами в нормальном, осевом и радиальном направлениях; количество теплоты, подводимой к поршню и отводимой от него в масло и воду; наибольшая температура головки; температура в зоне верхнего уплотнительного кольца и поверхностей, охлаждаемых маслом; величины коэффициента теплоотдачи от газов к поршню и от поршня в масло; наибольшая температура масла в поршне и на выходе из него; расход масла через поршень.

Литература

1. Костин А.К., Михайлов Л.И. Комбинированный метод исследования температурного состояния деталей двигателей внутреннего сгорания. - М., вып.4,1998. с.3-6.
2. Ролле И.А., Грачёв В.В. Результаты исследования напряженно-деформированного состояния крышки цилиндра дизеля Д49. Материалы н.-т. Конференции «Шаг в будущее». Неделя науки-2006.Санкт-Петербург, 2006.
3. Зарубин В.С., Станкевич И.В. Расчёт термонапряжённых конструкций. М.: Машиностроение, 2005-351с
4. Дизель-генератор 1А-9ДГ исп. 3. Руководство по эксплуатации 1А-9ДГ.62РЭ стр. 22,23
5. Хамидов О.Р. Разработка методики комплексного диагностирования асинхронного тягового электродвигателя подвижного состава железнодорожного транспорта / О.Т. Касымов // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие», сборник избранных статей.2017 – С. 32-39.
6. Grishchenko, A.V., Khamidov, O.R. Locomotive asynchronous traction motor rolling bearing fault detection based on current intelligent methods /Journal of Physics: Conference Series. Vol.2131 (2021) 042084 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/2131/4/042084
7. Хамидов О.Р. Оценка технического состояния асинхронных тяговых электродвигателей электровозов серии «UZ-EL» средствами вибродиагностики / О.Т. Касымов // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие», сентябрь – 2017, С. 13-19.
8. Хамидов О.Р. Разработка методики комплексного диагностирования асинхронного тягового электродвигателя подвижного состава железнодорожного транспорта / О.Т. Касымов // Материалы

конференций ГНИИ «Нацразвитие», сборник избранных статей.2017 – С. 32-39.

9. Хамидов О.Р. Математическая модель вибровозмущающих сил локомотивного асинхронного электродвигателя / М.Н. Панченко // Известия Петербургского университета путей сообщения. -2013г. – №4(37).- С. 60-67.

